

AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNI KASBIY- PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNING TAKOMILLASHTIRILGAN MODELI HAQIDA

Turg'unov Mirjalol Mirzaxamdani o'g'li

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash metodikasi va nazariy-metodologik asoslari o'rganilgan. Shuningdek, aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning takomillashtirilgan modeli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: aksiologik yondashuv, pedagogik jarayon, kasbiy-pedagogik faoliyat, integrativ, qadriyat, qadriyatli yondashuv, aksiologik iyerarxiya, texnologiya, kognitiv, emotsional, sotsiotsentrik, genetik, milliy, tarixiy, texnologik.

KIRISH. Bugungi kunda aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashni modellashtirish, talabalarda qadriyatlar tizimini rivojlantirishning reflektiv texnologiyasi hamda malakaviy pedagogik amaliyot va mustaqil ta'lim vositasida talabalarda qadriyatlar tizimini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashga doir nazariy-metodologik yondashuvlar mazkur jarayonni modellashtirish ehtiyojini yuzaga keltirdi. Mazkur tadqiqot doirasida model talabalarda qadriyatlar tizimini rivojlantirishda ketma-ketlik, tizimlilik tamoyillariga rioya qilish orqali jarayonni model- metodi tashkil etish tushunildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. O'zbekistonda talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorlash, qadriyatlar tizimini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy va pedagogik-psixologik asoslari N.Shodiyev, B.Adizov, O.Jamoldinova, I.Isayev, Sh.Mardonov, U.Mahkamov, O.Musurmonova, S.Nishonova, V.Slastenin, D.Ro'ziyeva, B.Xodjayev, Sh.Sharipov, Sh.Shodmonova, YE.Shiyanov,

N.Egamberdiyeva, M.Quronov kabilarning ilmiy izlanishlarida milliy, umuminsoniy, ma’naviy-axloqiy, estetik, ta’limiy, tarbiyaviy qadriyatlarning mazmun-mohiti hamda bo’lajak o’qituvchilarda qadriyatlar tizimini rivojlantirish masalasining o’ziga xos jihatlarni ochib berishga alohida e’tibor qaratilgan.

MDH mamlakatlarida pedagoglarning kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash, o’qitish jarayonini loyihalashtirish va ta’lim jarayoniga joriy etish bo’yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, O.A.Kolesnik, B.T.Lixacheva, A.I.Mishenko, V.A.Slastenin, L.F.Spirina, L.G.Semushina, V.P.Bespalko, V.M.Monaxov, G.L.Ilin, T.K.Smikovskaya, S.V.Vasekin, O.B.Yepisheva, G.A.Monaxov kabi olimlarning tadqiqotlarida keltirilgan.

Xorijlik olimlardan B.Wilson, J.Kim, Angela Stoff, Benjamin Bloom, Brian Cole, Drapeau Patty, Jaslin Holberg, Merriembar Jeron, Leyle. M.Spencer tomonidan pedagog kadrlarning kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorligini shakllantirishning o’ziga xos xususiyatlari ko’rib chiqilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Oliy o’quv yurtlari talabalarining kasbiy-pedagogik tayyorgarlik darajasiga, fanlar bo’yicha bakalavrlarda shakllanishi zarur bo’lgan malaka va ko’nikmalarga, o’zlashtirishi zarur bo’lgan bilimlar mazmuniga va ta’lim dasturlarining mazmuni va komponentlariga belgilangan talablar asosida ularning bilim, ko’nikma va malakalariga qo’yilayotgan zamonaviy talablarni inobatga olish zarur. Demak, yaratilgan model mazkur talablar darajasida talabalar, ya’ni bo’lajak-pedagoglar kelgusi amaliy pedagogik faoliyatida yosh avlodning o’zgaruvchan ta’lim-tarbiyaviy, ma’naviy ehtiyojlarini qondira olishi, yuqori darajada ko’nikma va malakalarga yega bo’lgan pedagoglarning ilg’or tajribalarini qo’llashi hamda innovatsion ta’limiy dasturlarni ishlab chiqishi va amalga oshirishi uchun ularda zaruriy innovatsion bilim, ko’nikma va malakalar shakllantirishga yetarli shart-sharoitlarni yaratib berish zarur hisoblanadi.

Model haqida to’xtaladigan bo’lsak [fr. Modele - lot. Modulus – o’lchov, meyor] biror narsaning xuddi o’zidek yoki kichraytirib, kattalashtirib olingan, ko’plab ishlab chiqarish uchun andoza bo’ladigan nusxasi.

Modellashtirish bu bilish obyektining har xil modellarni yaratish va undan ilmiy ijod jarayolarida foydalanish imkonini beruvchi ilmiy metoddir. Modellashtirish metodida obyekt o‘rniga uning modeli o‘rganiladi.

Bir guruh olimlarning ta’kidlashicha, yaratilayotgan modelni dastlabki va yakuniy ko‘rinishda ishlab chiqish va uni amaliy qo‘llash darajasiga yetkazish pedagogik loyihalashdir. Pedagogik faoliyatda loyihalash obyektlari sifatida pedagogik jarayon, pedagogik – vaziyat, pedagogik – tizim, bo‘lishi mumkin.

Tahlil natijalari asosida dastlab pedagogik oliy ta’lim muassasalari talabalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish modeli ishlab chiqildi.

Modelning maqsadi sifatida talabalarda qadriyatlar tizimini rivojlantirish samaradorligini ta’minlash belgilandi. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar aniqlashtirildi: bo‘lajak o‘qituvchilarda qadriyatlar tizimini rivojlantirish jarayonini tashkil etish va umumlashtirish, natijalar bilan bog‘liqlikda faoliyatni korrektsiyalash. Faoliyat subyektlari sifatida professor-o‘qituvchilar va talabalar belgilandi. Modelni amalga oshirish mexanizmlari va mazmuni ijtimoiy-gumanitar va pedagogik turkum fanlar, “Pedagogik aksiologiya” tanlov fanining o‘quv-uslubiy majmuasi, auditoriyadan tashqari mashg‘ulotlar va mustaqil ta’lim asosida amalga oshirildi. Modelning monitoring elementi o‘zida mezon, daraja, ko‘rsatkichlar va tashxis vositalarini yaxlitlikda qamrab olgan diagnostik vositani aks ettirdi.

Aksiologik yondashuvning umumiy asoslariga tayangan holda ishlab chiqilgan talabalarda kasbiy faoliyatga tayyorlash modeli pedagogik kasbiga qadriyatli munosabatni to‘liq anglash imkonini beradigan ichki(mustaqil bilim olishga qobiliyatlilik) va tashqi(ta’lim muhiti) bloklarining loyihalanganligida aks etadi. Mazkur bloklar o‘rtasidagi aloqadorlik talabalarda qadriyatlar tizimini rivojlantirish bosqichlari(adaptatsiya, o‘z-o‘zini anglash va o‘z-o‘zini loyihalashtirish) hamda texnologik(interaktiv, dialogli, hamkorlikda o‘qitish, axborot texnologiyalari) aspektlarni integratsiyasi asosida ta’minlanadi.

Mazkur algoritm asosida talabalarda qadriyatlar tizimini rivojlantirishning quyidagi shart-sharoitlari aniqlashtirildi: talabalarning pedagogik qadriyatlarning mazmun-mohiyatini anglashga doir motivatsion faoliyatni tashkil etish; pedagogik

qadriyatlarni o‘zlashtirish va amalga oshirishga imkon beruvchi kasbiy-pedagogik vazifalarni hal etish; pedagogik kasbiga qadriyatli munosabatni tarkib toptirishga yo‘naltirilgan shakli va mazmuniga ko‘ra turli xil amaliy faoliyatga talabalarni jalb etish.

Bizning tadqiqotimizda modellashtirish obyektini sifatida aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlash jarayoni, predmetini esa, aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlash mazmuni va metodik tizimi tashkil etdi.

Talab etilayotgan pedagogik tizimni modellashtirishda quyidagi funksiyalarning bajarilishi ko‘zda tutildi:

- metodologik ta‘minot funksiyasi. Mazkur funksiyani amalga oshirish meyoriy-huquqiy hujjatlar va aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashning nazariy asoslarini belgilab beruvchi ijtimoiy buyurtma bilan bog‘liq;

- meyoriy-huquqiy ta‘minot funksiyasi. Mazkur funktsiya aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashga doir faoliyat jalb etish tamoyillari, mazmuni, vazifalari, pedagogik shart-sharoitlari, diagnostik vositalarini aniqlashni taqozo etadi;

- metodik ta‘minot funksiyasi. Aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashning metodik (mazmuni, shakl, metod va vositalari) shart-sharoitlarini aniqlashtirishni talab etadi;

- amaliy-tatbiqiy (empirik) funktsiya. Mazkur funktsiya qator vazifalarni hal etishga imkon beradi: aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashga doir barqaror motivlarni shakllantirish, tadqiq etilayotgan jarayonni tahlil etish va muayyan tuzatishlar kiritish; natijalarni baholash va tahlil etish va h.k.

Tadqiq etilayotgan jarayonni modellashtirishning nazariy-metodologik asosi sifatida quyidagi qoidalarga tayanildi:

- tizimli, shaxsiy-faoliyatga yo‘naltirilgan, refleksiv yondashuvlar;

- pedagogik loyihalash nazariyasi, rivojlantiruvchi ta’lim muhitini modellashtirish;

- didaktik va metodik ta’minotni yaratishning nazariy asoslari;

- aksiologik yo‘nalganlikni shakllantirish va fuqarolik tarbiyasi konsepsiyasi;

- aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashning nazariy-metodologik asoslari.

Aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashning modeli maqsadga yo‘naltirilgan, nazariy-metodologik, mazmunga doir, tashkiliy va natijaviylik komponentlarini o‘zida aks ettirdi.

Maqsadga yo‘naltirilgan blok aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlash tizimining boshqa bloklari uchun etakchi rol o‘ynaydi. Mazkur blok mazmunini aniqlashtirish asosida tadqiqot sohasiga doir ta’lim standarti va ijtimoiy buyurtma, meyoriy-huquqiy asoslar belgilab olindi. Shuningdek, modelning maqsad va vazifalari ham aniqlashtirildi.

Modelning maqsadi aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlash tarzida aniqlashtirildi.

Modelni ishlab chiqish jarayonida quyidagi vazifalarni hal etish ko‘zda tutildi:

1) aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlash modelini ishlab chiqishga doir metodologik yondashuvlarni aniqlashtirish;

2) modelning blok-tuzilmasini aniqlashtirish;

3) model blok va elementlari o‘rtasidagi aloqadorlikni ochib berish;

4) modelning blok-tuzilmasi va elementlariga tavsif berish.

Aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashning yuqorida ko‘rsatilgan maqsad va vazifalari kompleks metodologik yondashuvlar bilan bog‘liq.

Aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashda yangicha o‘qitish metodikasini tashkil etish va ta’lim standartlarini bajarish uchun o‘qituvchi-pedagoglar oldiga:

- mashg‘ulotning maqsadi va mazmun-mohiyatini chuqur anglab yetish;

- o‘quv mashg‘ulotlar jarayonini to‘g‘ri va aniq manbalarga asoslanib tashkil etish;

- mavzuni o‘zlashtirish va o‘rgatish nuqtayi nazaridan pedagogik faoliyatga ega bo‘lish;

- fanlararo integratsiya metodologiyasi va imkoniyatlarini chuqur bilish va foydalana olish;

- davr va zamon tushunchalarini aniq manba, voqea va hodisalar bilan mutanosibligini ta‘minlash;

- mavzuga oid qo‘shimcha ma‘lumotlar va manbalarni bog‘lay bilish salohiyatiga ega bo‘lish.

Aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashga alohida e‘tibor qaratish, mazkur jarayonda ularni ko‘proq erkin va mustaqil fikrlashga o‘rgatish, talabalarning subektivligini oshirish hisobiga subekt-obekt munosabatlaridan subekt-subekt munosabatlariga o‘tish, ya‘ni shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim jarayonini tashkil yetish, shuningdek, ularning mustaqil ta‘lim olishlari uchun shart-sharoitlar yaratish, mustaqil olgan ma‘lumotlarini o‘rganish asosida ularning ilmiyligi, yangiligi va ishonchliligini tahlil qilish, eng yangi va ishonchli axborotlar bilan ta‘minlash, talabalarning faoliyatini muvofiqlashtirishda axborotlar almashinuviga alohida e‘tibor qaratish zaruriyati belgilandi.

Aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashda interfaol ta‘lim metodlari imkoniyatlaridan samarali foydalanish talab etiladi.

XULOSA. Aksiologik yondashuv asosida talabalarni kasbiy pedagogik jarayonga tayyorlashda loyihali ta‘lim yuqori samaradorlikni namoyon qiladi. Loyihalar metodida berilgan pedagogik maqsadlar ilmiy yoki amaliy muammolar detallarini ishlab chiqish usuli hisoblanadi. Bu jarayon yakunida konkret va real natija aniqlanadi. Bu metodning asosiy vazifasi talabalarga amaliy vazifa yoki muammolarni hal etish jarayonida analitik sifatlarni mustaqil egallashlariga sharoit yaratib berishdan iborat. Ana shu shart-sharoitlar aksiologik qadriyatlarni rivojlantirish uchun imkoniyatlarni yaratadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари. Пед.фан док. Дисс... афтореферат. Тошкент.: 2007. – Б. 132.
2. Очилов М, Очилова Н. Ўқитувчи одоби. Тошкент.: Ўқитувчи. 1997. –Б. 6.
3. Педагогика фанидан изоҳли луғат. Тошкент.: Ўқитувчи. 2009. –Б.213.
4. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов– 100 ответов. – М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. – С. 83.
5. Рахимов Б.Х. Бўлажак ўқитувчида касбий маданий муносабатларини шакллантириш тизими. Тошкент.: Фан. 2005. –Б. 10.
6. Сатторов А.Э.Бўлажак жисмоний маданият ўқитувчиларида касбий маданиятни шакллантиришнинг педагогик асослари ва технологиялари. Автореферат, Тошкент в. Чирчиқ-2019 йил.
7. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. / Пер. с англ. – М. : Политиздат, 1992. – С. 488-494.